

Schiller, Hume und die Religionspsychologie. Zu dem Gedicht *Resignation* und dem Bücherbestand der Karlsschule zu Schillers Schulzeit

.....
 Cordula Burtscher

Institut für deutsche Philologie

Julius-Maximilians-Universität Würzburg

(Deutschland)

1. Psychologie des Glaubens

David Humes *Naturgeschichte der Religion* ist ohne Zweifel eine der bedeutendsten und wirkmächtigsten religionskritischen Schriften, die das 18. Jahrhundert hervorgebracht hat. Schon im Zeitalter der Aufklärung, zumal im deutschsprachigen Raum, stießen die Thesen des Schotten auf reges Interesse.¹ Vielfach war der Tenor der Rezeption zunächst negativ, rüttelte Hume mit seinem Essay doch an den Festen der Theologie. Seine Schrift heizte die Gemüter an. Die Ablehnung, die Hume entgegenschlug, war jedoch gepaart mit einer Anerkennung seiner Überlegungen. Die neue geschichtliche wie psychologische Perspektive auf die

¹ Ausführlich wird die Rezeptionsgeschichte der *Naturgeschichte* von Günter Gawlick und Lothar Kreimendahl in den Blick genommen: dies., *Hume in der deutschen Aufklärung. Umriss einer Rezeptionsgeschichte*, frommann-holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1987, bes. S. 154–159.

Religion war nicht ohne Faszination für ein dem strengen Offenbarungsglauben entlaufenes Lesepublikum und hinterließ Eindruck bei namhaften Denkern der Epoche. Zu ihnen zählen Johann Gottfried Herder und – so wird zumindest in der Forschung vermutet – auch Friedrich Schiller.

Dem aus Riga stammenden Theologen Herder erschienen Humes Überlegungen zum affektbedingten Ursprung der Religion so nachdenkenswert, dass er sich veranlasst sah, die *Naturgeschichte* zu exzerpieren. Vom 1. bis 3. August 1766 trug er in ein Arbeitsheft ausführliche Notizen zu den einzelnen Kapiteln ein. Teils wörtlich übernommen, teils paraphrasiert und dem eigenen Interesse entsprechend etwas neu akzentuiert, lassen sich Humes Gedanken hier wiederfinden.² Bereits 1764 hatte Herder in seinem *Versuch einer Geschichte der lyrischen Dichtkunst* Humes Thesen verarbeitet. Die ersten Spuren von Religion seien dort zu finden, wo ein Volk „noch nicht aufgeklärt von dem Lichte des Nachden-

² Herder notiert: „Hoffnung und Furcht, die in der Menschlichen Seele arbeiten, haben über Handlungen und Zufälle Götter gesetzt: Juno Lucina, Neptun sc. – Und durch Leidenschaften müssen die Menschen aufgefordert werden? Diese ist nicht speculative Neugierde, Wahrheitsliebe; aber die Empfindung des Lebens: Sorge, Furcht, Schrecken, Rachsucht, Hunger – und in diesen unordentlichen Auftritten sehen sie die ersten Spuren der Gottheit“, Johann Gottfried Herder, *Hume: natürliche Geschichte der Religion* (1766), in: *Sämtliche Werke* (=SW), 33 Bde., hrsg. von Bernhard Suphan, Weidmann, Berlin 1877–1913, 3. Nachdruck: Olms, Hildesheim 1994–1995, XXXII, S. 193.

kens, blos den Sinnen und seinem sinnlichen Verstande folgt, unbekannt mit den Gegenständen der Natur, unter Gefahren des Lebens umherirret“ und im Zustand von „Schrecken und Furcht“ die „unsichtbare[n] Ursachen“ in die Gestalt von Göttern hinein projiziert.³

Ganz ähnlich liest es sich bei Hume, der in der affektbestimmten Natur des Menschen und der Konfrontation mit „unknown causes“ den Ausgangspunkt metaphysischer Spekulationen sieht.⁴ Hume reduziert die Religion auf ein psychologisches Phänomen, das seine Wurzeln in zwei widerstreitenden Gefühlsextremen hat: der Hoffnung, das eigene Geschick steuern zu können, und der Furcht, die eigene Existenz könne jeden Moment vernichtet werden. „Hopes and fears“ bildeten in der Urzeit den Grundstein des Glaubens – erklärt Hume –, doch auch heute noch – so impliziert der Fortgang seiner Argumentation – stellen diese Gefühlsregungen („passions“) die eigentlichen Triebfedern der Religion dar. Im Prinzip ist die Religion nach Humes Darstellung eine menschliche Strategie, mit den Widrigkeiten des Lebens zurecht zu kommen. Der Glaube, so lautet seine These, sei nicht etwa ein Derivat der Vernunft, sondern werde von

³ SW, XXXII, S. 105f.

⁴ David Hume, *The Natural History of Religion*, in: ders., *The Philosophical Works*, 4 Bde., hrsg. von Thomas Hill Green u. Thomas Hodge Grose, IV: *Essays Moral, Political, and Literary*, Longmans, Green and Co., London 1882, Nachdruck: Scientia-Verlag, Aalen 1964, S. 309–363, hier S. 316.

Gefühlen angefeuert und entbehre jeder rationalen Grundlage.⁵

Verschiedentlich greift Herder diese Gedanken Humes in seinem Werk auf und verweist an einigen Stellen auch direkt auf den Schotten.⁶ Ohne Zweifel liegt hier eine Rezeption vor, eine Auseinandersetzung

⁵ In seiner *Natural History* ist zu lesen: „the first ideas of religion arose not from a contemplation of the works of nature, but from a concern with regard to the events of life, and from the incessant hopes and fears, which actuate the human mind“ (ebd., S. 315). Und er fährt fort: „We hang in perpetual suspense between life and death, health and sickness, plenty and want; which are distributed amongst the human species by secret and unknown causes, whose operation is oft unexpected, and always unaccountable. These *unknown causes*, then, become the constant object of our hope and fear; and while the passions are kept in perpetual alarm by an anxious expectation of the events, the imagination is equally employed in forming ideas of those powers, on which we have so entire a dependance“ (ebd., S. 316).

⁶ Zu nennen sind neben dem *Versuch einer Geschichte der lyrischen Dichtkunst* das *Journal meiner Reise im Jahr 1769* sowie die beiden über das alte Testament verfassten Schriften *Über die ersten Urkunden des Menschlichen Geschlechts* und *Älteste Urkunde des Menschengeschlechts*. In letzteren bezieht sich Herder ausdrücklich auf Hume, distanziert sich im Gegensatz zu den früheren Schriften jedoch von dessen Thesen, indem er die Bedeutung der Offenbarung heraushebt. Siehe im Detail: *Journal meiner Reise im Jahr 1769*, SW, IV, bes. S. 356ff.; *Über die ersten Urkunden des Menschlichen Geschlechts. Einige Anmerkungen*, in: Johann Gottfried Herder, *Werke in 10 Bde.*, hrsg. von Rudolf Smend (=FA), V: *Schriften zum Alten Testament*, Klassiker, Frankfurt a. M. 1993, S. 11; *Älteste Urkunde des Menschengeschlechts*, FA, V, S. 205, 285 u. 287.

mit Humes Thesen, die von einer anfänglichen Affirmation zu einer späteren Kritik reicht.

Auch Schiller hat in seinen Schriften über die Verbindung von Religion und Furcht reflektiert.⁷ Das Argument von der Genese der Religion aus Unwissen und Furcht taucht insbesondere in zwei seiner Schriften auf: in den *Räubern*⁸ und im Gedicht *Resignation*. Um letzteren Text soll es im Folgenden zunächst gehen. Im Gegensatz zu den genannten Passagen aus Herders Oeuvre ist die Frage, ob Schiller wirklich Hume rezipiert, schwieriger zu entscheiden. Seit Wolfgang Riedel den Nachweis erbracht hat, dass das Gedicht eine gedankliche Parallele zur *Naturgeschichte* aufweist,⁹ hat sich in der Forschung die

⁷ Zu nennen sind hier: *Die Räuber*, NA, III u. IV/2, S. 95 (Franz' Reflexion über einen Furchtglauben); *Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der Spanischen Regierung*, NA, XVII, S. 54 (der Furchtglaube Philipps II.); *Der Geisteserher*, NA, XVI, S. 102f. (der Kindheitsglaube des Prinzen). Zu diesem Komplex verweise ich auf meine Dissertation zu Schillers Religionskritik. Sie wird betreut von Prof. Dr. Wolfgang Riedel und gefördert von der Studienstiftung des deutschen Volkes. Die folgenden Überlegungen entstammen dem weiteren Kontext dieser Arbeit.

⁸ Vgl. dazu auch Laura Anna Macor, *Der morastige Zirkel der menschlichen Bestimmung. Friedrich Schillers Weg von der Aufklärung zu Kant*, Königshausen & Neumann, Würzburg 2010, S. 47–51 sowie meine Dissertationsschrift.

⁹ Vgl. Wolfgang Riedel, *Abschied von der Ewigkeit (Friedrich Schiller: ‚Resignation‘)*, in: *Gedichte von Friedrich Schiller*, hrsg. von Norbert Oellers, Reclam, Stuttgart 1996, S. 51–63, hier bes. S. 60ff.

Ansicht durchgesetzt, dass Schiller während seiner Zeit an der Karlsschule mit Humes anthropologischer Herleitung des Glaubens vertraut wurde.¹⁰ Ob Schiller das Buch jemals in der Hand hielt oder dessen Thesen nur vermittelt durch seinen Lehrer Abel kennenlernte, ist dabei nicht gesichert. Gleiches gilt für Humes Schrift *Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand (An Enquiry concerning Human Understanding)*, der ebenfalls ein prägender Einfluss auf Schillers Denken nachgesagt wird. Die Rekonstruktion des Ideentransfers gestaltet sich bei Schiller komplizierter als im Falle von Herder. In wie weit Schiller tatsächlich Humes Schriften kannte, konnte bislang von der Forschung nicht eindeutig geklärt werden. Die folgende Untersuchung möchte einen Beitrag zur Klärung dieser Frage leisten. Ausgangspunkt der Überlegungen ist dabei das Gedicht *Resignation*, in dem Schiller wie in keiner anderen seiner Schriften Thesen des Schotten aufzugreifen scheint.

2. Das Gedicht *Resignation* – ein Rezeptionsphänomen?

Was ist der Glaube an eine postmortale Existenz schon anderes als ein „Fieberwahn“! Mit dieser Behauptung lässt Schiller die aufgeklärte Welt dem Ich seines Gedichtes

¹⁰ Siehe dazu exemplarisch Peter-André Alt, *Schiller. Leben – Werk – Zeit*, 2 Bde., Beck, München 2004, I, S. 122.

Resignation entgegentreten.¹¹ Dieses sieht sich vor einer existentiellen Entscheidung: Soll es sein Leben nach den Tugenden ausrichten, die die Religion postuliert, und auf die Erfüllung aller Lebensträume im Jenseits hoffen? Oder doch besser dem *carpe-diem*-Diktum folgen und auskosten, was das Leben an Freuden zu bieten hat?¹² Tue letzteres ja nicht, hatte es zunächst die Stimme der Religion vernommen. Wer im Leben dem Glück und Genuss entsage, werde „Jenseits der Gräber“ dafür entlohnt. Dieses Versprechen der Religion glaubt die Persona der aufgeklärten Welt als Lüge entlarven zu können. Ein „Gaukelspiel“ werde dem Menschen hier gezeigt, eine „Schein“-Welt aufgebaut, die nach dem Tod in sich zusammen fallen werde. Ihre Vorhersage bewahrheitet sich. Kaum dass das Ich die Schwelle zum Tod übertreten hat, werden mit einem Schlag alle Hoffnungen aus Lebzeiten torpediert. Was ihm bleibt, ist die von einem Genius mitgeteilte Lehre:

Du hast *gehopt*, dein Lohn ist abgetragen,
Dein *Glaube* war dein zugewognes Glück.

¹¹ Das Gedicht findet sich in NA, I, S. 166–169. Alle folgenden Zitate aus dieser Fassung.

¹² Die im Gedicht zur Sprache kommende Problematik einer ausschließlich religiösen Moralbegründung wird von Marina Mertens eingehend beleuchtet, vgl. Marina Mertens, *Wankende Gebäude. Inszenierung religiöser Erschütterungen bei Friedrich Schiller*, in: *Aufklärung und Religion. Neue Perspektiven*, hrsg. von Michael Hofmann u. Carsten Zelle unter Mitarbeit von Marina Mertens, Wehrhahn, Hannover 2010, S. 179–203.

Wie ein Lügengebäude bricht die Lehre der Religion in sich zusammen. Ein vom Menschen seit Urzeiten begehrt Blick hinter die Kulissen des Lebens verschafft Gewissheit – und bringt die desillusionierende Erkenntnis mit sich, dass der Mensch einer Täuschung zum Opfer gefallen ist. In der Retrospektive, die aufgrund der un-wirklichen Situation einer postmortalen Reflexion möglich ist, erscheint der Glaube als ein menschliches Konstrukt, das seinen Ursprung in der Ursituation aller Völker hat. Dort, „wo des Gesezes Fabel dunkel brennt“, wo also noch keine Gesetzmäßigkeiten in der Natur erkannt worden seien und Träume anstelle von rationalen Schlüssen das menschliche Denken beherrschten, dort sei der Keim der Religion zu finden. In der Darstellung der personifizierten Aufklärung ist der Glaube an ein Leben nach dem Tod Ausdruck eines affektbestimmten Weltverständnisses. Die eigene „Nothdurft“ beflügelt die Phantasie. Gerade das Wissen um die Begrenztheit der eigenen Existenz verstärkt die Affekte. Wird zum einen „Hofnung“ geschürt, Hoffnung auf ein postmortales Glück, kommen zum anderen im Angesicht der „kalten/Behausungen des Grabes“ „Schrecken“ auf. In dieser Situation des Hoffens und Bangens hat nun der Glaube seinen Ursprung. So erklärt es zumindest die Gegenseite der Religion. Sie bezeichnet die Vorstellung von metaphysischen Mächten als eine „Wahn“-Vorstellung, die aus der psychischen Verfassung des unwissenden, affektgesteuerten Menschen erwach-

sen ist. Der Glaube an eine „Ewigkeit“ ist ihren Worten zufolge

der Riesenschatten unsrer eignen Schrecken im hohlen Spiegel der Gewissensangst[.]

Insbesondere die Wendung von „Hofnung“ und „Schrecken“ respektive „Gewissensangst“ und die Herleitung des Glaubens aus der Affektnatur des Menschen lassen zu Recht die Vermutung aufkommen, dass Schiller beim Verfassen des Gedichtes mit zentralen Thesen von Humes *Naturgeschichte* vertraut war. Als möglicher Weg, auf dem dessen Gedanken Schiller begegnet sein könnten, gelten die Prüfungsthese seines Lehrers Jacob Friedrich Abel aus dem Jahre 1780. In dieser Schrift, die den Titel *Philosophische Sätze über die Religionen des Alterthums* trägt, findet sich eine fast wörtliche Replik der Formulierung „hopes and fears“.¹³

So naheliegend es ist, dass Schiller über Abels Schrift Gedanken von Hume vermittelt bekam, bleibt doch ungeklärt, ob er den schottischen Religionsskeptiker auch aus

¹³ Abel spricht von „unsere[n] Leidenschaften“, „besonders aber Hofnung und am allermeisten Furcht“ als Voraussetzung dafür, dass die Vorstellung von einer Gottheit herausbildet wurde: Jacob Friedrich Abel, *Philosophische Sätze über die Religionen des Alterthums*, in: Wolfgang Riedel, *Jacob Friedrich Abel. Eine Quellenedition zum Philosophieunterricht an der Stuttgarter Karlsschule (1773–1782). Mit Einleitung, Übersetzung, Kommentar und Bibliographie*, Königshausen & Neumann, Würzburg 1995, S. 85–94, hier S. 89. Siehe dazu den Kommentar ebd., S. 502 sowie Riedel, *Abschied von der Ewigkeit*, a.a.O. S. 62.

erster Hand kannte. Studierte er die Schrift selbst, wusste er mithin um die Herkunft des von seinem Lehrer vorgebrachten Arguments und hatte die *Naturgeschichte* vor Augen, als er das Gedicht *Resignation* verfasste? In mancherlei Hinsicht ‚folgt‘ Schiller – sei es bewusst oder zufällig – in seinem Gedicht den Gedanken Humes sogar treuer, als Abel dies tut: Die Thesen der Rationalitätsferne des Glaubens und der Verbindung von Religion und Irrtum finden sich bei Abel nicht in dieser Drastik wieder, wie Hume sie in seiner *Naturgeschichte* vorträgt und wie sie auch im Gedicht *Resignation* zur Diskussion gestellt werden.

Auch für Humes *Untersuchung über den menschlichen Verstand* stellt sich, wie schon angedeutet, die Frage, inwiefern der junge Schiller mit ihr vertraut war. Seit Peter-André Alts Schiller-Monographie hat die Meinung Eingang in die Forschung gefunden, diese Schrift habe zu Schillers Lektüre während seiner Zeit an der Karlsschule gehört.¹⁴ In ihr hatte Hume die Grundlagen seiner empiristischen Erkenntniskritik entworfen und nicht zuletzt auch Metaphy-

¹⁴ „Wesentlichen Einfluß auf Schillers spätere Beschäftigung mit dem Skeptizismus nimmt dessen [David Humes, C.B.] Kritik der Metaphysik, wie sie die *Enquiry Concerning Human Understanding* von 1748 vorträgt“, ist bei Peter-André Alt zu lesen, der im Folgenden von einer „Lektüre Humes“ durch den 17jährigen Schiller spricht, Alt, *Schiller*, I, a.a.O. S. 122.

sik- und Religionskritik geübt.¹⁵ Gerade vor dem Hintergrund der anthropologischen Prägung, die Schiller als Eleve erfuhr, dürfte die von Hume propagierte *science of man* sein Interesse geweckt haben. Ein Beleg, dass er die Schrift schon zu Schulzeiten kennenlernte, steht jedoch aus.

Um den Antworten auf diese Fragen einen Schritt näher zu kommen, soll im Folgenden ein neuer Weg beschritten werden: Es soll der Versuch unternommen werden, den damaligen Buchbestand der Bibliothek zu rekonstruieren, die Lehrern und Eleven der Stuttgarter Karlschule zur Verfügung stand. Insbesondere ein Dokument aus den Akten der Akademie verspricht, zumindest ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen.

3. Auf den Spuren der herzoglichen Bibliothek

Herzog Karl Eugen hatte am 11. Februar 1765 in Ludwigsburg eine öffentliche Bibliothek gegründet, die er über die Jahre hinweg bis zum Ende seines Lebens mit rund 100.000

¹⁵ Insbesondere die Kapitel X *Über Wunder* und XI *Über eine besondere Vorsehung und ein zukünftiges Dasein* stellen zentrale Elemente des christlichen Glaubens vom erkenntnistheoretischen Standpunkt aus in Frage. Siehe dazu Jens Kulenkampff, *Einleitung*, in: David Hume, *Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand*, Meiner, Hamburg 2005, S. VII–XXXII sowie Gerhard Streminger, *David Hume. Der Philosoph und sein Zeitalter*, Beck, München 2011, S. 268–287.

Werken bestücken ließ.¹⁶ Im Jahre 1776, ein Jahr nach dem Umzug der Militärakademie von Ludwigsburg nach Stuttgart, wurde sie ebenfalls in die Hauptresidenzstadt verlegt und stand hier auch für den Unterrichtsgebrauch zur Verfügung. Welche Bücher im einzelnen vorhanden waren, ist heute nicht mehr mit absoluter Sicherheit rekonstruierbar. In den Akten der Karlschule, die im Landesarchiv Stuttgart verwahrt sind, befindet sich keine Auflistung aller zu jener Zeit angeschafften Werke. Der genaue Bestand der Bibliothek zu Schillers Schulzeit ist somit nicht erfasst. Zudem ist ein kleiner Teil vermutlich nicht erhalten geblieben, sondern fiel den Angriffen britischer Bomber in der Nacht vom 12. auf den 13. September 1944 zum Opfer. Ungefähr die Hälfte der Bestände der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart, von der die herzogliche Bibliothek später übernommen wurde, verbrannte. Der „wertvollere Teil“, mithin ein Großteil der Bestände aus dem 18. Jahrhundert, konnte jedoch durch Auslagerung vor der Vernichtung gerettet werden.¹⁷

Einschlägige philosophische Werke aus dem 18. Jahrhundert finden sich unter den

¹⁶ Vgl. zu den Fakten zur Bibliothek: *Württembergische Landesbibliothek Stuttgart. Ein Führer durch ihre Geschichte und ihre Sammlungen*, mit einem Vorwort von Hans-Peter Geh, hrsg. von Horst Hilger, Günter Stegmaier u. Vera Trost, Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart 1990, bes. S. 11–28 u. 34–41.

¹⁷ Ebd., S. 24.

„Alten Drucken“ der Stuttgarter Landesbibliothek: Holbachs *Système de la Nature* (1770), Helvétius' *De l'homme* (1773), Sulzers *Allgemeine Theorie der schönen Künste* (1771–1774),¹⁸ Lessings *Erziehung des Menschengeschlechts* (1780), aber auch David Humes *Vermischte Schriften*, deren zweiter von vier Bänden die deutsche Übersetzung der Schrift *Enquiry Concerning Human Understanding* enthält.¹⁹ Andere Werke, von denen die Forschung annimmt, dass der Eleve Schiller insbesondere in Abels Unterricht mit ihnen in Berührung kam, sind in Ausgaben aus dem 18. Jahrhundert nicht vorhanden. Dazu zählen La Mettries *L'homme machine* (1748), Ernst Platners *Anthropologie für Aerzte und Weltweise* (1772)²⁰ und – im Kontext dieses Aufsatzes besonders interessant – David Humes *Naturgeschichte der Religion*. Aller Wahrscheinlichkeit nach standen diese Schriften den Eleven der Karlsschule nicht zur Verfügung.

¹⁸ Beim ältesten vorhandenen Exemplar handelt es sich hier jedoch nicht um die erste Auflage von 1771–1774, sondern um einen späteren Druck aus den Jahren 1773 (Teil 1) und 1775 (Teil 2).

¹⁹ Zum Bibliotheksbestand gehört die von Johann Georg Sulzer verfasste Übersetzung: *Philosophische Versuche über die Menschliche Erkenntnis von David Hume*, Ritter. *Als dessen vermischter Schriften Zweyter Theil. Nach der zweyten vermehrten Ausgabe aus dem Englischen übersetzt und mit Anmerkungen des Herausgebers begleitet*, Grund – Holle, Hamburg – Leipzig 1755.

²⁰ Platners *Anthropologie* ist in der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart nur als moderner Nachdruck vorhanden.

Einleitend wurde schon darauf hingewiesen, dass sich der junge Schiller sein Wissen nicht ausschließlich durch eigene Lektüre von Primärschriften aneignete. Viele philosophische Positionen bekam er im Unterricht vermutlich zu Gehör, ohne dass er die entsprechenden Werke selbst in der Hand hielt. So geht beispielsweise Wolfgang Riedel in seiner Studie zu Schillers früher anthropologischer Bildung davon aus, dass „Schiller nur mit den wenigsten“ bahnbrechenden zeitgenössischen Werken aus dem Kontext von Medizin, Philosophie und Anthropologie „aus eigener Lektüre vertraut war“. Dennoch habe er die „Ideen“ dieser Schriften „aus den Vorlesungen und Gesprächen auf der Hohen Karlsschule kennenlernen“ können.²¹ Der Bibliotheksbestand kann nur einen Hinweis darauf liefern, welche Schriften im Unterricht behandelt worden sein könnten. Informativ sind ferner die Prüfungsthesen der Lehrer sowie die leider sehr unvollständig erhalten gebliebenen Lehrpläne.²² In keiner dieser Quellen ist jedoch David Hume erwähnt.

²¹ Wolfgang Riedel, *Die Anthropologie des jungen Schiller. Zur Ideengeschichte der medizinischen Schriften und der ‚Philosophischen Briefe‘*, Königshausen & Neumann, Würzburg 1985, S. VI.

²² Ausgerechnet die Unterrichtspläne der Jahre 1776 und 1777, in denen Schiller Abels Unterricht bewohnte, existieren nicht mehr. Siehe dazu Gustav Hauber, *Lehrer, Lehrpläne und Lehrfächer an der Karlsschule*, in: *Programm des Karls-Gymnasiums in Stuttgart zum Schlusse des Schuljahres 1897–98*, Carl

Von großer Aussagekraft in Bezug auf wahrscheinliche Unterrichtsinhalte ist aber ein in der Forschung bisher fast unbeachtet gebliebenes Dokument aus den Akten der Karlsschule: eine von den Lehrern erstellte Bücherwunschlise.²³ Wie kaum ein anderes Schriftstück bezeugt diese Quelle die Aufmerksamkeit, mit der die Lehrer der Karlsschule die wissenschaftlichen Diskurse der Zeit verfolgten. Aus ihm ist ersichtlich, welch großes Interesse Schillers Lehrer Jacob Friedrich Abel und Johann Christoph Schwab den zeitgenössischen philosophischen, anthropologischen und religionskritischen Werken entgegenbrachten – ein Interesse, von dem der junge Schiller profitierte.

4. Bücherwünsche der Karlsschullehrer

Im Frühjahr 1781, wenige Monate nach Schillers Verlassen der Einrichtung, erging von Herzog Karl Eugen die Aufforderung an alle Professoren der Akademie, eine Liste all derjenigen Bücher zu erstellen, deren Anschaffung sie

Liebich, Stuttgart 1898, S. 1–58, hier S. 33 u. 40, sowie Riedel, *Abel*, a.a.O. S. 394.

²³ Lediglich erwähnt, jedoch inhaltlich nicht ausgewertet wird sie in dem von Horst Hilger, Günter Stegmaier und Vera Trost redigierten Führer zur *Württembergische Landesbibliothek Stuttgart* (a.a.O. S. 38). Eine erste Auswertung nimmt Wolfgang Riedel vor: Riedel, *Abel*, a.a.O.

wünschten.²⁴ Viele fachlich gegliederte Bücherlisten, die auf diese Bitte hin erstellt wurden, finden sich in den Akten der Schule. Sie lassen nicht nur Rückschlüsse zu, welche Werke zu Schillers Akademiezeiten noch nicht vorhanden gewesen sein können. Insbesondere verraten sie dem Forscher, welche Bücher den Lehrern bekannt gewesen sein müssen und ihnen so bedeutend erschienen, dass sie deren Kauf ausdrücklich empfahlen.

Johann Christoph Schwab (1743–1821), der Schiller vermutlich 1779 in den Fächern „Logik Metaphysik und Geschichte der Philosophie“ unterrichtete,²⁵ listet unter der Überschrift „Metaphysik“ u. a. die Entgegnung des Geistlichen George Campbell (1719–1796) auf David Humes Kapitel *Über Wunder* (*On Miracles*) aus dessen *Untersuchung über den menschlichen Verstand* auf.²⁶ In diesem Abschnitt hatte Hume die Glaubwürdigkeit von Wunderberichten hinterfragt. Unter den vielen, meist pamphletischen Reaktionen²⁷ auf die-

²⁴ Es handelt sich um folgende Akte des Hauptstaatsarchivs Stuttgart: A 272, Bü. 71.

²⁵ Prof. Abels handschriftliche Aufzeichnungen über Schiller, in: Richard Weltrich, *Friedrich Schiller. Geschichte seines Lebens und Charakteristik seiner Werke*, 3 Bde., Cotta, Stuttgart 1899, I, S. 838. Vgl. dazu auch: Riedel, *Abel*, a.a.O. S. 401.

²⁶ An 38. Stelle notiert Schwab: „Dissertation sur les miracles contenant l'examen des principes posés par David Hume. Par Mr. Campbell. Trad. de l'angl. avec des remarq. par Jean Castillon. a utr. 1765.8“.

²⁷ Vielfach wurde Hume von Seiten der Kritiker unterstellt, er habe bestritten, dass Wunder prinzipiell

ses Kapitel war Campbells Schrift eine der wenigen, denen Hume Wohlwollen und Interesse entgegenbrachte und die er einer schriftlichen Auseinandersetzung für würdig erachtete.²⁸ Es ist bezeichnend, dass Schwab gerade um diese Abhandlung bitet. Offensichtlich war er nicht nur mit der Diskussion um Humes erkenntniskritische Schrift vertraut, sondern hegte besonderes Interesse an Campbells ausgewogener Stellungnahme zu den religionskritischen Thesen des Schotten. Auffällig an seiner Bücherzusammenstellung ist, dass nur wenige deutschsprachige Werke notiert sind.²⁹

Dies ist auch der Fall bei dem von Abel erstellten „Verzeichnis der wichtigsten und

möglich seien. Siehe dazu Streminger, *David Hume*, a.a.O. S. 277 u. 367.

²⁸ Ebd., S. 367f.

²⁹ Zu den weiteren Schriften, deren Anschaffung Schwab vorschlägt, zählen auch zwei über John Locke (Nr. 25: „A defence of Mr. Lockes opinion concerning personal identity. Cambr. 1769.8.“ und Nr. 44: „Essay d’un systeme nouveau concernant la nature des etres spirituels fondé en partie sur les principes du celebre Mr. Locke, philos. anglois dont l’auteur fait l’apologie (par Mr. Conenz) a Neufchatel 1742.4 Tom. 8.“) sowie La Mettries berühmtes Werk *L’homme machine* (Nr. 61: „L’homme – machine (La mettrie) Leid. 1748.12.“). Nicht nur Abel, sondern auch Schwab, so ist sich die Forschung inzwischen einig, stand dem Empirismus offen gegenüber und beschäftigte sich mit religionskritischen und materialistischen Positionen. Diese These kann vor dem Hintergrund der hier notierten Schriften erhärtet werden. Siehe zu Schwabs Interesse am Empirismus auch: Riedel: *Die Anthropologie des jungen Schiller*, a.a.O. S. 19 u. 26; Riedel, *Abel*, S. 397.

in der bibliothek noch mangelnden Bücher aus dem Fache der philosophie“.³⁰ Zu den von ihm aufgelisteten Schriften in deutscher Sprache zählen Ernst Platners *Anthropologie für Aerzte und Weltweise* sowie *Der philosophische Arzt* von Melchior Adam Weikard, wie Platners Buch ein einschlägiger Text der zeitgenössischen medizinischen Anthropologie.³¹ Der Großteil der Titel ist jedoch französisch-³² oder englischsprachig und spiegelt damit die ausgeprägte Orientierung der deutschen Spätaufklärung an der französischen und ganz besonders an der englisch-schottischen Aufklärung wider. Abel folgt diesem philosophischen ‚Zeittrend‘ in jeder Hinsicht. Seine Auflistung dokumentiert das große Interesse, das dem britischen Empirismus an der Karlsschule entgegengebracht wurde. Zahlreiche Vertreter der englisch-

³⁰ *Jacob Friedrich Abel an Herzog Carl Eugen*, 28. April 1781, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Signatur: A 272, Bü 71.

³¹ Abel notiert: „Platner anthropologie Leipz. 1772“ sowie „Der philos Arzt Berlin 1776“. Beiden Werken wird in der Forschung ein wichtiger Stellenwert im Rahmen von Schillers Bildung an der Karlsschule beigemessen. Vgl. zu Platner und Weikard im Kontext der Anthropologie sowie zu deren Rezeption an der Karlsschule: Riedel, *Die Anthropologie des jungen Schiller*, a.a.O. S. 11–22.

³² Neben zahlreichen französischen Schriften über die menschliche Seele setzt Abel beispielsweise Étienne Bonnot de Condillac, ein dem Sensualismus verpflichteter Erkenntnistheoretiker, auf die Liste: „Essai sur l’origine des connaissances humaines par Condillac. Amsterd. 1746“ sowie „Traite des sensations par Condillac. Lond. 1754“.

schottischen Aufklärung finden sich auf seiner Liste wie Thomas Reid, James Beattie, Adam Smith, Francis Hutcheson, Henry Home (Lord Kames) und Alexander Pope und ferner auch der Ire Edmund Burke.³³

Aber auch David Hume ist vertreten. Unter der Überschrift „Schriften über die ganze psychologie“ bittet Abel um die *Philosophical essays concerning human understanding* in der 1755 erschienenen Übersetzung von Sulzer.³⁴ Später gab Hume der Schrift den Titel *An Enquiry Concerning Human Understanding*. Bei der von Abel erbetenen Ausgabe handelt es sich um jene, die heute noch in der Württembergischen Landesbibliothek vorhanden ist. Es kann also davon ausgegangen werden, dass dieses Exemplar auf Abels Anstoß hin angeschafft wurde. Zu Schillers Schulzeit war es jedoch

³³ Im einzelnen listet Abel u. a. folgende einschlägige englischsprachige Werke auf, die mit einigen Ausnahmen (Alexander Pope: Engländer, Edmund Burke: Ire) dem Kontext der schottischen Aufklärung entspringen: „Inquiry into the human mind on the principle of common sense by Reid. Edinb. 1766“, „An Essay on the nature and immutability of truth by Beattie. Edinb. 1770“, „Theory of moral sentiment by Smith. Lond. 1767“, „Hutcheson über die Leidenschaften Liegn. 1760“, „An Inquiry into the original of our ideas of beauty and virtue H. Hutcheson Lond. 1726“, „Elements of criticism by Home. edinb. 1762“, „Essay on criticism. by Pope Lond. 1743“ sowie „A philosophical enquiry into the origine of our ideas of the sublim and beautiful by Burcke“.

³⁴ Abel schreibt hier auf: „Philosophical essays concerning human understanding by Hume. deutsch von Sulzer. Hamb. 1755“.

mit Sicherheit noch nicht vorhanden, so dass es äußerst unwahrscheinlich ist, dass der Eleve Schiller die Schrift selbst in den Händen hielt und, wie in der Forschung bisher vermutet, zu dieser Zeit bereits studierte. Inhaltlich kennengelernt haben mag er diese sowie auch die anderen hier aufgeführten Werke sehr wohl. Ja, es kann davon ausgegangen werden, dass bereits vor der Erstellung der Bücherliste viele der in diesen Abhandlungen diskutierten Ideen in den Unterricht einfließen. Wohl kaum hätte ein Lehrer ein Buch zur Anschaffung empfohlen, ohne über den Inhalt zumindest in seinen Grundzügen informiert gewesen zu sein. Abel selbst muss mit den von ihm aufgelisteten Schriften vertraut gewesen sein, als er Schiller unterrichtete. Er mag über eine private Gelehrtenbibliothek an die Werke gelangt sein, etwas über sie gelesen oder ihren Inhalt zumindest aus Gesprächen mit intellektuellen Köpfen der Zeit erfahren haben. Sicher ist, dass er ihnen große Bedeutung zumaß. Es lässt sich daher die These aufstellen, dass diese Liste, auch wenn sie aus der Zeit *nach* Schillers Aufenthalt an der Karlsschule stammt, ein aussagekräftiges Zeugnis des (Philosophie-)Unterrichts ist, den Schiller *während seiner Schulzeit* genoss.

Humes *Naturgeschichte der Religion* findet sich unter den aufgelisteten Schriften allerdings nicht. Einen eindeutigen Schluss lässt diese Beobachtung nicht zu. Das Werk könnte bereits vorhanden gewesen und im Laufe der Jahre verloren gegangen sein. Dies ist allerdings ein eher unwahr-

scheinliches Szenario. Naheliegender ist es anzunehmen, dass es zu Schillers Schulzeit dem Eleven nicht zur Verfügung stand und Abel im Frühjahr 1781 sein Interesse primär auf andere Schriften richtete, so dass er nicht an eine Anschaffung von Humes religionskritischer Schrift für Unterrichtszwecke dachte. Gekannt haben mag er das Werk dennoch. Doch der erstrebte Beweis lässt sich über eine Auswertung der Bibliotheksquellen nicht erbringen.

5. Abschließende Überlegungen

Es muss folglich als unwahrscheinlich gelten, dass sich Schiller an der Hohen Karlsschule eingehend mit Humes *Naturgeschichte* auseinandersetzte. Doch so provokativ dessen These von der Genese der Religion aus den Affekten Hoffnung und Furcht auch war, neu war sie Mitte des 18. Jahrhunderts nicht. Andere Schriftsteller und Philosophen hatten ähnliche Überlegungen in den Jahrhunderten zuvor geäußert. So reflektierten bekanntlich bereits Epikur und Lukrez über eine irrationale Furcht als Charakteristikum der Religion.³⁵ Statius und Petronius prägten im ersten nachchristlichen Jahrhundert die Formulierung „Primus in orbe deos fecit timor“: Am Anfang schuf die

³⁵ Verwiesen sei auf Lukrez' Lehrgedicht *De rerum natura*, Buch I, das von Epikurs religionskritischer Lehre beeinflusst worden ist.

Furcht die Götter.³⁶ In Bezug auf den Polytheismus findet sich das Argument von der ursächlichen Verbindung von Furcht und Glaube in der Frühen Neuzeit auch in Thomas Hobbes' *Leviathan*.³⁷

Der Gedanke, dass Glaube an Affekte gebunden ist, war schon vor der Abfassung der *Naturgeschichte* vielfach geäußert worden. Gleichwohl muss Hume als derjenige gelten, der das Argument psychologisch ausbaute und wesentlich zu dessen Verbreitung in der europäischen Geistesgeschichte beitrug. Wenn Schiller die *Naturgeschichte* auch während seiner Schulzeit vermutlich nicht gelesen hat, war ihm doch das Argument vom Ursprung der Religion aus der Furcht mit Sicherheit vertraut – aus welcher Quelle lässt sich gleichwohl nicht abschließend klären. Als naheliegend muss es weiterhin gelten, dass Abels *Philosophische Sätze über die Religionen des Alterthums* Schiller hier gedanklich inspirierten. Dass sich Abel auf Hume bezog, muss Schiller dabei nicht zwangsläufig bewusst gewesen sein. Wahrscheinlich ist es aller-

³⁶ Der Ausspruch findet sich in Publius Papinius Statius' Epos *Der Kampf um Theben* sowie in Titus Petronius' *Satyrica*. Martin P. Nilsson zufolge sind auch diese Worte letztendlich auf Epikur zurückzuführen, vgl. Martin P. Nilsson, *Geschichte der griechischen Religion, I: Die Religion Griechenlands bis auf die griechische Weltherrschaft*, Beck, München 1976, S. 251.

³⁷ Thomas Hobbes baut das Argument im Kapitel *Of Religion* seines *Leviathans* aus. Zu dieser ideengeschichtlichen Tradition siehe auch meine Dissertationsschrift, die den Versuch unternimmt, Schiller in diesem Kontext zu verorten.

dings schon, dass Abel den großen Religions skeptiker Hume im Unterricht namentlich nannte. Festhalten lässt sich auf alle Fälle, dass Schiller mit der These, der Glauben sei Produkt „der Riesenschatten unsrer eignen Schrecken“, ³⁸ kein gedankliches Neuland betrat, sondern an eine lange ideengeschichtliche Tradition anknüpfte.

Wenn vielleicht auch nur ansatzweise während der Karlsschulzeit, so war Schiller die empiristisch-skeptizistische Philosophie des Schotten in späteren Jahren mit Sicherheit in ihren Grundzügen vertraut. Am Neujahrstag des Jahres 1792 teilte er Körner den Wunsch mit, „zu gleicher Zeit“, wie er sich mit Kant beschäftige, auch „Locke, Hume und Leibnitz [zu] studieren“.³⁹ Nicht Humes Religionspsychologie, sondern dessen empiristischer Erkenntniskritik im Allgemeinen, wie sie in der *Untersuchung über den menschlichen Verstand* festgehalten ist, galt hier ganz offensichtlich Schillers Augenmerk. Das Interesse an Hume speiste sich zu diesem Zeitpunkt in erster Linie aus dessen Rolle als gedanklicher Wegbereiter Immanuel Kants.⁴⁰

Auch in einem Brief vom 25. Mai desselben Jahres an Körner fällt der Name

³⁸ *Resignation*, NA, I, S. 168.

³⁹ *Schiller an Körner*, 1. Januar 1792, NA, XXVI, S. 127.

⁴⁰ Dieses Phänomen lässt sich allgemein in der Hume-Rezeption nach dem Erscheinen von Kants Kritiken beobachten, wie Günter Gawlick und Lothar Kreimendahl in ihrer Studie *Hume in der deutschen Aufklärung* (a.a.O. S. 6) darstellen.

Hume. Schiller bestärkt seinen Briefpartner in dessen Vorhaben, eine Hume-Übersetzung anzufertigen.⁴¹ Wie Körners vorangehendes Schreiben verrät, war Schiller seinem Freund bei der Suche nach einem Verleger behilflich.⁴² Das kurz darauf von Körner fallengelassene Projekt⁴³ hatte Schillers volle Unterstützung. Die „Idee dazu ist so natürlich, und dem Zeitbedürfnisse so angemessen, daß leicht noch mehrere darauf verfallen könnten“, mahnt er seinen Freund zur Eile.⁴⁴ Humes Schriften ins Deutsche zu übersetzen und sie somit der hiesigen Gelehrtenwelt zugänglich zu machen, schien Schiller ein Gebot der Zeit. Stand dahinter das Bedauern, nicht selbst früher Zugriff auf die bahnbrechenden Werke des Schotten gehabt zu haben?

Schillers zeitgenössischer schwäbischer Dichterkollege Gotthold Friedrich Stäudlin (1758–1796) beschrieb die zwischen dem Dichterstürzen und Hume bestehende Verbindung unter einem ganz anderen Aspekt. In seinem Gedicht *An Schiller. Als eine falsche Nachricht von seinem Tode erschol-*

⁴¹ *Schiller an Körner*, 25. Mai 1792, NA, XXVI, S. 142. Gemeint gewesen sein könnten Humes *Essays moral and political* (1741–1742). Siehe dazu den Kommentar der NA (XXVI, S. 600).

⁴² Körner dankt Schiller am 22. Mai 1792: „Deine Negociation wegen des Verlegers zu Shaftsbury oder Hume hat meinen ganzen Beyfall“ (NA, XXXIV/I, S. 159).

⁴³ „Meine Uebersetzerlust ist mir ganz vergangen“, schreibt Körner an Schiller am 4. Juni 1792 (NA, XXXIV/I, S. 164).

⁴⁴ *Schiller an Körner*, 25. Mai 1792, NA, XXVI, S. 142.

len war (1791) preist er den Dichter als den „Liebling“ „Germania[s]“: „*Shakespear* und *Hume* zugleich“, so heißt es in der Wehklage über dessen vermeintlichen Tod, hätte man in Schiller „keimen und reifen“ sehen können. Wie *Shakespeare* hier für den britischen Nationaldichter steht, so *Hume* für den britischen Nationalphilosophen. Schiller komme das „Verdienst“ zu, beide Rollen in deutschen Landen zu vereinen.⁴⁵

Schiller, der deutsche *Hume*? Das Verhältnis, in dem einzelne Schriften Schillers und *Humes* ideengeschichtlich zueinander zu verorten sind, lässt Raum zum Nachdenken. So sehr Schiller den Schotten wegen seines Religionsskeptizismus und seiner Grundlegung des Empirismus geschätzt haben mag, so wenig ist eine direkte Rezeption nachweisbar, geschweige denn eine eingehende Beschäftigung mit dessen Thesen während der Karlsschulzeit. Schiller wird sich geehrt gefühlt haben, als der kommende Nationaldenker gefeiert worden zu sein. Ob er sich in der Rolle des deutschen *Hume* richtig verstanden gefühlt hat, ist eine andere Frage.

⁴⁵ Gotthold Friedrich Stäudlin, *An Schiller. Als eine falsche Nachricht von seinem Tode erschollen war*, NA, XXXIV/II, S. 495f.: „Mit dem Himmelgefühl der Gesundheit in Ader und Nerve,/ Wandle muthig du fort auf der Unsterblichkeit Bahn,/ Wunderbarer Proteus! und werd' in vollendeter Größe/ Deinem glücklichen Volck *Shakespear* und *Hume* zumal“, so wiederholt sich am Ende der Vergleich noch einmal.